

इतिहासलेखनाच्या पद्धतीवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा परिणाम : एक समीक्षात्मक अभ्यास

प्रा. सुरज निळकंठ कांबळे

सहाय्यक प्राध्यापक

श्री शिव-शाहू महाविद्यालय, सरूड

Corresponding Author - प्रा. सुरज निळकंठ कांबळे

DOI - 10.5281/zenodo.19692308

गोषवारा :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) ही आधुनिक ज्ञानयुगातील सर्वात परिवर्तनकारी तंत्रज्ञानांपैकी एक मानली जाते. शिक्षण, विज्ञान, वैद्यक, अर्थव्यवस्था आणि समाजशास्त्र यांसह इतिहासशास्त्रावरही तिचा दूरगामी प्रभाव पडत आहे. इतिहासलेखन ही पारंपरिकरित्या स्रोतसमीक्षा, कालानुक्रमिक विश्लेषण, भाषिक अर्थनिर्णय आणि सामाजिक संदर्भ यांच्या आधारे विकसित झालेली एक शास्त्रीय प्रक्रिया आहे. तथापि, डिजिटल क्रांतीनंतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधनांच्या वापरामुळे इतिहास संशोधनाची पद्धत, स्रोत विश्लेषणाची गती, निष्कर्षनिर्मितीची रचना आणि ज्ञानप्रसाराचे माध्यम यामध्ये मूलभूत बदल झाले आहेत. प्रस्तुत संशोधनात इतिहासलेखनाच्या पारंपरिक पद्धतींचे स्वरूप, डिजिटल इतिहासाची संकल्पना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचे प्रकार, त्यांचे उपयोग, परिणाम, नैतिक आव्हाने यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. गुणात्मक संशोधन पद्धतीद्वारे विविध शैक्षणिक लेख, ग्रंथ, डिजिटल प्रकल्प आणि तांत्रिक अहवालांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. निष्कर्षतः असे आढळते की कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतिहासकाराची जागा घेत नाही उलट इतिहासलेखन अधिक अचूक, व्यापक, बहुआयामी आणि लोकाभिमुख बनवते. मात्र डेटा पक्षपात, तांत्रिक अवलंबित्व, स्रोतविश्वासार्हता आणि नैतिक प्रश्न ही गंभीर आव्हाने आहेत. त्यामुळे इतिहास संशोधनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा संतुलित, चिकित्सक आणि जबाबदार वापर आवश्यक आहे.

मुख्य संज्ञा : इतिहासलेखन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल इतिहास, डेटा विश्लेषण, संशोधन पद्धती.

प्रस्तावना :

इतिहास हा केवळ भूतकाळातील घटनांचा क्रम नाही तर तो मानवी समाजाच्या स्मृतींचा शास्त्रीय अभ्यास आहे. प्रसिद्ध इतिहासलेखक व विचारवंत फ्रान्सिस बेकन “इतिहास ही मानवाला सूझ बनविणारी ज्ञानशाखा आहे,” अशी इतिहासाची व्याख्या करतो. तसेच लौकिक जीवनात कर्तृत्व गाजवणारा आणि बौद्धिक पातळीवरून लेखन करणारा सर वॉल्टर रॅले गतकाळातील उदाहरणे देऊन माणसाला शहाणपण शिकविणे व मार्गदर्शन करणे, हे

इतिहासाचे उद्दिष्ट असल्याचे मत मांडतो.^१ इतिहास हा मानवी समाजाच्या स्मृती, अनुभव आणि परिवर्तनांचा शास्त्रीय दस्तऐवज मानला जातो. रॉबर्टसनच्या मते, समाजामध्ये जागृतता निर्माण करण्याचे काम इतिहास करीत असतो. प्रो. बॉलिंगब्रूक यांच्या मते, समाजामध्ये नैतिक मूल्ये निर्माण करण्याचे काम इतिहास करीत असतो. इतिहास म्हणजे तत्त्वज्ञानाचे व्यवहारी धडेच होत. समाजाला नीतिमत्ता शिकवण्याचे काम इतिहास करीत असतो.^२ भूतकाळातील घटनांचे वस्तुनिष्ठ, संदर्भाधारित आणि

चिकित्सक विश्लेषण करून त्यांचे अर्थनिर्णयन करणे ही इतिहासशास्त्राची मूलभूत भूमिका आहे. इतिहासलेखन म्हणजे केवळ घटनांचे वर्णन नसून त्या घटनांच्या मागील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक प्रक्रियांचा शोध घेणे होय. त्यामुळे इतिहासकाराला उपलब्ध स्रोतांचे परीक्षण, तुलना, सत्यापन आणि विश्लेषण करून निष्कर्ष मांडावे लागतात. पारंपरिक इतिहासलेखनाच्या पद्धतींमध्ये हस्तलिखिते, शिलालेख, नाणी, अभिलेखागारातील कागदपत्रे, प्रवासवर्णने, साहित्यिक ग्रंथ, मौखिक परंपरा आणि पुरातत्त्वीय अवशेष यांचा उपयोग केला जात असे. या प्रक्रियेत इतिहासकाराचा विवेक, तर्कशक्ती, संदर्भज्ञान आणि चिकित्सक दृष्टिकोन अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र २१ व्या शतकात माहिती तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने झालेल्या विकासामुळे ज्ञाननिर्मितीच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडले आहे. संगणकीय साधने, डिजिटल डेटाबेस, इंटरनेट, क्लाउड स्टोरेज, डेटा अॅनालिटिक्स आणि विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या तंत्रज्ञानांनी संशोधन प्रक्रियेची रचना बदलली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही अशी संगणकीय प्रणाली आहे जी मानवी बुद्धिमत्तेप्रमाणे शिकणे, विश्लेषण करणे, नमुने ओळखणे, निर्णय घेणे आणि भाषा समजणे यांसारखी कार्ये करू शकते. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया, प्रतिमा ओळख, विश्लेषण आणि डेटा मायनिंग ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेची महत्त्वाची घटक तंत्रे मानली जातात. या तंत्रज्ञानांचा वापर केवळ विज्ञान किंवा उद्योग क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून मानविकी आणि समाजशास्त्र क्षेत्रातही वाढत आहे. इतिहासशास्त्र हे त्यापैकी एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे ज्यावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभाव झपाट्याने दिसून येत आहे.

पारंपरिक इतिहास संशोधनात संशोधकाला मोठ्या प्रमाणातील दस्तऐवजांचा अभ्यास करण्यासाठी दीर्घकाळ अभिलेखागारात काम करावे लागे. विविध भाषांतील

स्रोतांचे भाषांतर, त्यांची तुलना, कालक्रम निश्चिती, संदर्भ तपासणी आणि निष्कर्षनिर्मिती ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि श्रमप्रधान होती. अनेकदा स्रोतांच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे किंवा भौगोलिक अडचणींमुळे संशोधन मर्यादित राहत असे. तथापि, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंतर हजारो दस्तऐवज ऑनलाइन उपलब्ध झाले आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधनांनी या दस्तऐवजांचे विश्लेषण करणे अत्यंत सोपे केले. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली लाखो पानांचा मजकूर काही क्षणांत वाचून त्यातील शब्दप्रयोग, संकल्पना, विषयसंबंध, भाषिक नमुने आणि सांख्यिकीय प्रवाह ओळखू शकतात. यामुळे इतिहास संशोधनाची गती आणि व्याप्ती दोन्ही वाढल्या आहेत. इतिहासलेखनाच्या पद्धतींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे डेटा-आधारित इतिहासलेखन ही संकल्पना उदयास आली आहे. पूर्वी इतिहासकार मर्यादित स्रोतांवर आधारित निष्कर्ष मांडत. आता मोठ्या डेटासेटच्या आधारे व्यापक विश्लेषण करता येते. उदा. लोकसंख्येतील बदल, व्यापारमार्ग, स्थलांतराचे नमुने, युद्धकालीन परिस्थिति, आर्थिक हालचाली किंवा सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांचे विश्लेषण संगणकीय मॉडेलसद्वारे करता येते. यामुळे इतिहास अधिक वैज्ञानिक आणि परिमाणात्मक स्वरूपात अभ्यासता येतो. तसेच डिजिटल नकाशे, भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS), 3D पुनर्निर्मिती आणि आभासी वास्तव यांसारख्या तंत्रज्ञानांमुळे ऐतिहासिक घटनांचे दृश्यात्मक सादरीकरण करणे शक्य झाले आहे, ज्यामुळे इतिहास अधिक जिवंत आणि समजण्यास सुलभ बनतो. तथापि, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहासलेखनावर होणारा परिणाम केवळ सकारात्मकच नाही, त्यात काही गंभीर प्रश्नही उद्भवतात. ही प्रणाली डेटावर अवलंबून असते, त्या डेटामध्ये पक्षपात असल्यास निष्कर्षही पक्षपाती येऊ शकतात. तसेच मशीन मानवी संदर्भज्ञान, सांस्कृतिक सूक्ष्मता आणि भावनिक अर्थछटा पूर्णपणे समजू शकत नाही. इतिहास हा केवळ आकडेवारी

किंवा नमुन्यांचा अभ्यास नसून मानवी अनुभवांचे अर्थनिर्णयन आहे. त्यामुळे मानवी इतिहासकाराची भूमिका अजूनही अपरिहार्य आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अतिरेक झाल्यास इतिहासलेखन यांत्रिक, निर्जीव किंवा संदर्भहीन होण्याचा धोका संभवतो. याशिवाय डेटा गोपनीयता, कॉपीराइट, स्रोतविश्वासार्हता आणि नैतिक जबाबदारी यांसारखे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरतात.

या पार्श्वभूमीवर इतिहासलेखनाच्या पद्धतींवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा परिणाम हा विषय अत्यंत समकालीन आणि संशोधनयोग्य ठरतो. हा विषय केवळ तांत्रिक नव्हे तर सैद्धांतिक, पद्धतशास्त्रीय आणि तत्त्वज्ञानात्मक चर्चेलाही वाव देतो. इतिहासलेखनाची पारंपरिक संकल्पना, वस्तुनिष्ठता, सत्य, स्रोतसमीक्षा आणि व्याख्या या मूलभूत तत्त्वांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे कोणते बदल घडत आहेत, हा प्रश्न या संशोधनाचा केंद्रबिंदू आहे. या प्रणाली मुळे इतिहासलेखनाच्या पद्धतींमध्ये झालेल्या बदलांचे चिकित्सक मूल्यमापन करणे, त्यातील फायदे-मर्यादा तपासणे आणि भविष्यातील इतिहास संशोधनासाठी संभाव्य दिशा सुचवणे हा आहे. आजच्या ज्ञानयुगात इतिहास संशोधन हे केवळ ग्रंथालय किंवा अभिलेखागारापुरते मर्यादित राहिलेले नाही ते डिजिटल प्लॅटफॉर्म, मुक्त डेटा, ऑनलाइन संग्रह आणि संगणकीय विश्लेषण यांच्या साहाय्याने जागतिक स्वरूप धारण करत आहे. त्यामुळे इतिहासकाराला पारंपरिक कौशल्यांबरोबर डिजिटल कौशल्येही आत्मसात करावी लागत आहेत. भविष्यात इतिहासलेखन ही मानव आणि मशीन यांच्या सहकार्यावर आधारित प्रक्रिया बनेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. या संदर्भात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहासलेखनावर होणारा परिणाम समजून घेणे हे शैक्षणिक दृष्ट्या तसेच ज्ञानविकासाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक ठरते. याच कारणास्तव प्रस्तुत संशोधनात इतिहासलेखनाच्या पद्धतींवर

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभाव समीक्षात्मक पद्धतीने अभ्यासण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. इतिहासलेखनाच्या पारंपरिक पद्धतीचा अभ्यास करणे.
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाची संकल्पना व प्रकार स्पष्ट करणे.
3. इतिहास संशोधनातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रत्यक्ष वापराचे विश्लेषण करणे.
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता - मर्यादा, आव्हाने, नैतिक व शास्त्रीय प्रश्नांचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती :

या संशोधनासाठी गुणात्मक पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. माहिती संकलनासाठी दुय्यम स्रोतांचा उपयोग करण्यात आला असून त्यामध्ये इतिहासशास्त्र, डिजिटल ह्युमॅनिटीज, संगणकशास्त्र आणि माहितीशास्त्र या विषयांवरील ग्रंथ, संदर्भ पुस्तके, संशोधन लेख, परिषदपत्रे आणि ऑनलाइन डेटाबेस यांचा समावेश आहे. प्रस्तुत संशोधनासाठी तुलनात्मक विश्लेषण पद्धती वापरून पारंपरिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इतिहासलेखनातील फरक तपासण्यात आला आहे.

इतिहासलेखनाची पारंपरिक पद्धत :

इतिहासलेखन म्हणजे घटनांचे केवळ वर्णन नव्हे तर गतकाळात घडून गेलेल्या मानवी जीवनातील घटना, घडामोडी व बदल आणि त्याचे दर्शन घडविणारे लिखाण म्हणजे इतिहासग्रंथ! म्हणजे काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या मानवी जीवनातील घटनांचा व परिवर्तनाचा आलेख ऐतिहासिक लिखाणात आढळतो.³ आधुनिक काळात

कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानामुळे इतिहासलेखनात मोठे बदल घडत असले तरी या बदलांचा योग्य आढावा घेण्यासाठी पारंपारिक इतिहासलेखनाच्या पद्धतीचे स्वरूप समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. पारंपरिक इतिहासलेखनाचा पाया स्रोतसमीक्षा आणि तर्कशुद्ध विश्लेषण यांवर आधारित आहे. इतिहासकार एखाद्या स्रोताची विश्वसनीयता तपासण्यासाठी अंतर्गत व बाह्य समीक्षा करतो. कालखंड, भाषा, हेतू आणि सामाजिक संदर्भ यांचा विचार करतो. या प्रक्रियेमुळे निष्कर्षाची शास्त्रीय सुनिश्चित होते. इतिहासकार मूळ स्रोत, अभिलेख, शिलालेख, पुरातत्त्वीय अवशेष, पत्रव्यवहार, नकाशे, प्रवासवर्णने, साहित्य आणि मौखिक परंपरा यांचा वापर करून भूतकाळाचे वैज्ञानिक चित्र उभे करतो.^४

१. मौखिक परंपरेवर आधारित इतिहास:

इतिहासलेखनाची सर्वात प्राचीन पद्धत मौखिक परंपरा होती. लेखनकला सर्वत्र विकसित होण्यापूर्वी समाजातील वयोवृद्ध, कवी, कथाकार किंवा पुरोहित हे पिढ्यान्पिढ्या कथा, वंशावळी, युद्धकथा आणि धार्मिक आख्यायिका सांगत असत. या पद्धतीत स्मरणशक्ती आणि सामूहिक परंपरा यांना मोठे महत्त्व होते. तथापि, कालांतराने कथांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असल्यामुळे या स्रोतांची विश्वसनीयता तपासणे कठीण ठरते. तरीही अनेक समाजांच्या प्रारंभिक इतिहासाचा हा एकमेव आधार होता.

२. लिखित अभिलेख आणि दस्तऐवज: लेखनप्रणाली विकसित झाल्यानंतर शिलालेख, ताम्रपट, हस्तलिखिते, राजकीय फर्माने, करनोंदी, न्यायनिर्णय, धर्मग्रंथ इत्यादी लिखित साधनांचा इतिहासलेखनात वापर होऊ लागला. पारंपारिक इतिहासकार या दस्तऐवजांचा अभ्यास करून घटनांची कालमर्यादा, राजकीय घडामोडी, सामाजिक संरचना आणि आर्थिक स्थिती यांचे विश्लेषण करत असत. या पद्धतीत दस्तऐवजांच्या सत्यतेची पडताळणी

करण्यासाठी लिपिशास्त्र, भाषाशास्त्र आणि मुद्राशास्त्र यांसारख्या सहाय्यक शाखांचा वापर केला जात असे.

३. कालक्रमानुसार मांडणी: पारंपारिक इतिहासलेखनाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे घटनांची कालानुक्रमिक मांडणी. इतिहासकार वर्ष, महिना किंवा राजांच्या कारकीर्दीनुसार घटनांची नोंद करत असत. यामुळे घटनांचा अनुक्रम समजण्यास मदत होते, परंतु कारण-परिणामसंबंधाचे सखोल विश्लेषण अनेकदा कमी दिसते. तरीही कालक्रम ही इतिहासलेखनाची मूलभूत चौकट मानली जाते.

४. राजकीय आणि राजवंशीय इतिहास: पारंपारिक इतिहासलेखन प्रामुख्याने राजे, युद्धे, राज्यकारभार आणि साम्राज्यांच्या विस्ताराभोवती केंद्रीत होते. कारण इतिहास लिहिण्याची साधने आणि संधी बहुधा राजदरबारी विद्वान किंवा अधिकाऱ्यांकडे असत. त्यामुळे सामान्य लोकांचे जीवन, स्त्रियांची भूमिका, श्रमिक वर्ग, ग्रामीण समाज किंवा उपेक्षित गट यांची माहिती इतिहासात कमी प्रमाणात दिसते. ही पद्धत राजकीय इतिहास म्हणून ओळखली जाते. यात कालक्रम, युद्धांची कारणे-परिणाम, राजकीय करार आणि राजकीय व्यक्तिमत्त्वांचे चरित्रात्मक वर्णन यांना महत्त्व दिले जात असे.

५. धार्मिक आणि नैतिक दृष्टिकोन: अनेक पारंपारिक इतिहासकारांनी इतिहासाला नैतिक शिक्षणाचे साधन मानले. घटनांचे वर्णन करताना त्यांनी धार्मिक श्रद्धा, दैवी हस्तक्षेप किंवा कर्मफल यांसारख्या संकल्पनांचा आधार घेतला. उदाहरणार्थ, एखाद्या साम्राज्याचा ऱ्हास हा नैतिक अधःपतनामुळे झाला असे स्पष्टीकरण दिले जाई. या दृष्टिकोनामुळे इतिहासाला नैतिक अर्थ प्राप्त झाला, परंतु वस्तुनिष्ठ विश्लेषण मर्यादित राहिले.

६. स्रोतसमीक्षा आणि प्रामाणिकता: जरी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध नसले तरी पारंपारिक इतिहासकारांनी स्रोतांच्या विश्वसनीयतेबाबत काही निकष विकसित केले

होते. ते दस्तऐवजाचा लेखक, काल, उद्देश, भाषा आणि शैली यांचे परीक्षण करून त्याची सत्यता तपासत. काही इतिहासकारांनी वेगवेगळ्या स्रोतांची तुलना करून सत्य घटनेचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न केला. ही पद्धत आजच्या आधुनिक ऐतिहासिक संशोधनाची पूर्वपीठिका ठरली.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेची संकल्पना :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे संगणकीय प्रणालींना मानवी बुद्धिमत्तेसारखी कार्ये करण्यास सक्षम बनवणारे तंत्रज्ञान होय. जे मानवी बुद्धिमत्तेप्रमाणे शिकणे, विश्लेषण करणे, नमुने ओळखणे, निर्णय घेणे आणि भाषा समजणे यांसारखी कार्ये करू शकते. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया, प्रतिमा ओळख, डेटा मायनिंग ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेची महत्त्वाची घटक तंत्रे मानली जातात.^४ यापैकी डीप लर्निंग जो न्युरल नेटवर्क (एनएन) वर आधारित आहे. १९४० मध्ये न्युरॉन्सच्या सैद्धान्तिक मॉडेलपासून सुरुवात झाली, १९८० मध्ये मल्टी-लेअर न्युरल नेटवर्क विकसित झाले आणि २००० नंतर वाढलेल्या डेटा आणि संगणकीय शक्तीमुळे डीप लर्निंगचा प्रचंड विस्तार झाला. आपण माणसं कशी शिकतो? लहान बाळ चालायला शिकताना अनेकदा पडतं, मात्र हार मानत नाही. चूक झाली तरी पुन्हा प्रयत्न करतं आणि हळूहळू ते चालायला शिकतं. ह्याच पद्धतीने संगणकाला शिकवण्याचं काम डीप लर्निंग करते. डीप लर्निंग हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चा एक महत्त्वाचा आणि प्रगत भाग आहे. यामध्ये संगणकाला मोठ्या प्रमाणावर माहिती दिली जाते. ही माहिती पाहून संगणक स्वतः पॅटर्न ओळखतो, नियम तयार करतो आणि चूक झाली तर स्वतःमध्ये सुधारणा करतो. म्हणूनच डीप लर्निंगला मराठीत अनुभवातून शिकणारी यंत्रबुद्धी असेही म्हणता.^६

एआयचा खरा आधार म्हणजे अल्गोरिदम, एआयमध्ये वापरले जाणारे अल्गोरिदम सामान्य नसतात ते खूप प्रगत असतात. एखादे काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या स्पष्ट, नेमक्या आणि क्रमवार सूचनांना अल्गोरिदम म्हणतात. संगणक, मोबाइल किंवा मशीन स्वतःहून विचार करू शकत नाहीत. त्यांना आपण ज्या सूचना देतो, त्या जशाच्या तशा पाळून ते काम करतात. त्या सूचनांचा संच म्हणजेच अल्गोरिदम. उदा. चहा बनवण्याचा अल्गोरिदम असा असू शकतो. पाणी उकळा, चहापत्ती घाला, साखर घाला, दूध घाला आणि चहा उकळल्यावर चहा तयार. या पायऱ्यांपैकी एखादी पायरी चुकली, तर चहा चांगला होत नाही. संगणकाच्या बाबतीतही तसेच असते. संगणक आणि अल्गोरिदम संगणकाचे प्रत्येक छोटे-मोठे काम अल्गोरिदमवर चालते. कॅल्क्युलेटरने बेरीज करणे, मोबाइलवर फोटो काढणे, मेसेज पाठवणे किंवा इंटरनेटवर माहिती शोधणे या सर्वांमार्गे वेगवेगळे अल्गोरिदम कार्यरत असतात. म्हणजेच अल्गोरिदम हा संगणकाचा कणा आहे, हे मोठ्या प्रमाणात माहिती (डेटा) घेतात, त्यामधील पॅटर्न शोधतात आणि त्यावरून निष्कर्ष काढतात.^५ कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली मोठ्या डेटासेटमधील नमुने शोधू शकतात. उदा. हजारो दस्तऐवजांमधील शब्दप्रयोग, कल्पना, विषय आणि भाषिक शैली यांचे विश्लेषण करून सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवाह ओळखता येतात. इतिहास संशोधनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आधुनिक काळातील अत्यंत प्रभावी साधन ठरत आहे. पारंपरिक पद्धतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हस्तलिखिते, शिलालेख, कागदपत्रे, नकाशे आणि पुरावे तपासावे लागत याकरिता अधिकचा वेळ लागे पण कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि सखोल झाली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे माहितीचे संकलन, वर्गीकरण,

विश्लेषण आणि सादरीकरण या सर्व प्रक्रियांना अभूतपूर्व वेग मिळाला आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्रकार:

१. संकुचित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Narrow AI): ही प्रणाली विशिष्ट कार्यासाठी डिझाइन केलेली असते. ती एकाच क्षेत्रात उच्च कार्यक्षमतेने काम करते पण इतर कार्यासाठी सक्षम नसते.

उदा. आवाज ओळख प्रणाली, चेहरा ओळख प्रणाली, भाषांतर प्रणाली.

२. सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (General AI): ही प्रणाली मानवासारखी सर्वसाधारण बुद्धिमत्ता असलेली प्रणाली आहे जी विविध प्रकारची कामे करू शकते. सध्या ही संकल्पना संशोधनाच्या स्तरावर आहे.

३. अतिबुद्धिमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Super AI): ही काल्पनिक पातळीवरील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे जी मानवी बुद्धिमत्तेपेक्षा अधिक सक्षम असेल. नैतिकता, नियंत्रण आणि सुरक्षितता यासंबंधी अनेक प्रश्न या प्रकाराशी संबंधित आहेत.

डिजिटल इतिहास :

डिजिटल इतिहास ही इतिहासशास्त्राची आधुनिक शाखा आहे. यात डिजिटल डेटाबेस, ऑनलाइन अभिलेखागार, GIS नकाशे, टेक्स्ट माइनिंग आणि व्हिज्युअलायझेशन साधने वापरली जातात. डिजिटल इतिहासामुळे संशोधकांना जागतिक स्तरावर उपलब्ध स्रोतांचा वापर करता येतो. पूर्वी भौगोलिक मर्यादांमुळे संशोधन मर्यादित राहायचे आता ते जागतिक झाले आहे.

इतिहास संशोधनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग :

दस्तऐवज विश्लेषण ही प्रणाली लाखो दस्तऐवजांचे विश्लेषण करून महत्त्वपूर्ण नमुने शोधते. त्यामुळे संशोधनाचा कालावधी कमी होतो. भाषिक विश्लेषण नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया तंत्रज्ञान प्राचीन ग्रंथांचे भाषांतर व अर्थनिर्णय करते. त्यामुळे बहुभाषिक इतिहास संशोधन शक्य होते. हस्तलिखित ओळख आणि पॅटर्न ओळख प्रणालींमुळे जुनी लिपी वाचणे सुलभ झाले आहे. प्रतिमा व नकाशे विश्लेषण प्रतिमा ओळख तंत्रज्ञान पुरातत्त्वीय वस्तूंची ओळख व वर्गीकरण करते. सांख्यिकीय इतिहास मोठ्या डेटाच्या साहाय्याने लोकसंख्या, व्यापार, स्थलांतर आणि युद्धांचे विश्लेषण करता येते. या प्रणाली मुळे इतिहासलेखनाच्या स्वरूपात मूलभूत परिवर्तन झाले आहे. 'डेटा-आधारित इतिहासलेखन' इतिहासकार आता हजारो स्रोतांचा एकत्रित अभ्यास करू शकतात. 'वेगवान संशोधन' पूर्वी अनेक वर्षे चालणारे संशोधन काही दिवसांत पूर्ण होते. बहुविषयक दृष्टिकोन इतिहास, संगणकशास्त्र, सांख्यिकी, भाषाशास्त्र यांचा समन्वय वाढला आहे. लोकाभिमुखता डिजिटल साधनांमुळे सामान्य लोकांनाही इतिहास उपलब्ध झाला आहे. इतिहास संशोधन अधिक व्यापक व अचूक झाले आहे. संशोधनाचा वेग वाढतो, मानवी चुका कमी होतात, बहुआयामी विश्लेषण आणि दुर्मिळ स्रोतांचे डिजिटल जतन, नमुना शोध, दृश्यात्मक सादरीकरण आणि स्वयंचलित विश्लेषण यामुळे इतिहास अभ्यास सुलभ झाला आहे.

मर्यादा व आव्हाने :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली माहिती (डेटा)वर अवलंबून असते. जर डेटा अपूर्ण किंवा पक्षपाती असेल तर निष्कर्ष चुकीचे येऊ शकतो, डेटामध्ये पक्षपात असल्यास निष्कर्षही पक्षपाती येऊ शकतो. ही प्रणाली

मजकूर, प्रतिमा, ऑडिओ आणि व्हिडिओ तयार करते. ही एक उल्लेखनीय तांत्रिक उपलब्धी आहे, परंतु तिला काही मर्यादा आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यमान पुस्तके, लेख, प्रतिमा आणि इतर माध्यमांमधून प्रत्येक शब्द निवडण्यासाठी मजकूर तयार करतात. पण ही प्रणाली मजकूर प्रतिबिंबित करत नाही तसेच ही प्रणाली अचूकतेपेक्षा वेगाला प्राधान्य देते. मोठे काम दिल्यास उत्सुकतेने काल्पनिक उत्तरे शोधून अधिक जलद पूर्ण करते, ही प्रक्रिया बहुतेकदा भ्रम म्हणून ओळखली जाते. अभ्यासकांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे.^६ कृत्रिम बुद्धिमत्तेला सांस्कृतिक संदर्भ पूर्णपणे समजत नाही त्यामुळे तांत्रिक साधनांवर अधिक अवलंबित्व वाढल्यास इतिहासकाराची चिकित्सकता कमी होण्याचा धोका असतो. निष्कर्ष चुकीचा येऊ शकतो.

नैतिक प्रश्न :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरात पारदर्शकता, स्रोत उल्लेख आणि सत्यता आवश्यक आहे. चुकीची माहिती निर्माण करणारी प्रणाली इतिहासाचे विकृतीकरण करू शकते. त्यामुळे मानवी नियंत्रण आवश्यक आहे.^९ कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा इतिहासलेखनातील क्रांतिकारक टप्पा आहे. तो पारंपरिक पद्धतींचा पर्याय नसून विस्तार आहे. मानवी बुद्धिमत्ता आणि मशीन विश्लेषण यांचे संयोजन भविष्यातील इतिहास संशोधनाचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरेल.

निष्कर्ष :

या संशोधनातून स्पष्ट होते की कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतिहासलेखनाच्या पद्धतींमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवते. ती संशोधन अधिक वेगवान, व्यापक आणि बहुआयामी बनवते. तथापि, तिचा वापर चिकित्सक दृष्टीने करणे

आवश्यक आहे. मानवी विवेक, संदर्भज्ञान आणि नैतिकता यांची जागा कोणतेही तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही. म्हणून भविष्यकालीन इतिहासलेखन हे मानव आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या सहकार्यावर आधारित असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे इतिहास संशोधनात मानवी संशोधकांची जागा घेणारे साधन नसून त्यांना अधिक सक्षम बनवणारे सहायक तंत्रज्ञान आहे. योग्य वापर केल्यास ते इतिहासाचे अधिक अचूक, व्यापक आणि सजीव चित्र समोर आणू शकते.

संदर्भ :

१. डॉ. कोठेकर शांता, इतिहास तंत्र आणि तत्वज्ञान, श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, द्वितीय आवृत्ती २००७, पृ.क्र.०३.
२. डॉ. सरदेसाई बी. एन., इतिहास लेखन परिचय, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, पहिली आवृत्ती ऑगस्ट २०१२ पृ.क्र.२१.
३. डॉ. कोठेकर शांता, इतिहास तंत्र आणि तत्वज्ञान, श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपूर द्वितीय आवृत्ती २००७, पृ.क्र. ५९.
४. कार ई. एच., इतिहास क्या है, प्रगति प्रकाशन, प्रथम हिंदी संस्करण १९७६, दिल्ली.
५. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach.
६. लोकमत, १ फेब्रु २०२६, पृ.०९.
७. लोकमत, ७ फेब्रु २०२६, पृ.०९.
८. American Historical Association, Guiding Principles for Artificial Intelligence in History Education, Published ०५ Aug २०२५.
९. UNESCO Report on AI Ethics.